

7. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: Учебное пособие. – 3-е изд. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2005. – 495 с.

УДК 339.138
DOI

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Дегтярев Д. С.

канд. экон. наук, доцент

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, ДНР*

В статье рассмотрен методический подход по определению конкурентных преимуществ предприятий на основе позиционирования, проведена диагностика состояния позиционирования, определены сферы позиционирования и уровень рыночного потенциала конкурентных преимуществ предприятий.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, информационное позиционирование, имиджевое позиционирование, сфера позиционирования, рыночный потенциал конкурентных преимуществ.

DIAGNOSING POSITIONING AS A TOOL FOR SHAPING THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISES

Degtyarov D. S.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

*SO HPE «Donetsk National University of Economics and Trade named
after Mikhail Tugan-Baranovsky» Donetsk, DPR*

The article discusses a methodological approach to determining the competitive advantages of enterprises on the basis of positioning, diagnostics of the state of positioning is carried out, the areas of positioning and the level of market potential of the competitive advantages of enterprises are determined.

Key words: competitive advantages, informational positioning, image positioning, positioning sphere, market potential of competitive advantages.

Постановка проблемы. В современных условиях рыночная экономика требует умения работать предприятия по-новому. Особую

значимость в этих условиях приобретает наличие знаний, связанных с разработкой маркетинговой стратегии управления конкурентными преимуществами предприятия. Это обусловлено тем, что проблема увеличения количества торговых предприятий на рынке и снижение существенных различий между ними становится более актуальной, а определение их конкурентных преимуществ - более сложной. Данные проблемы и обуславливают объективную необходимость использования позиционирования как инструмента формирования конкурентных преимуществ предприятия.

Анализ исследований и публикаций. Многие исследования современных ученых посвящены проблеме определения и формирования конкурентных преимуществ, основными из которых являются: Ассель Г., Балабаниц А.В., Балабанова Л.В., Голубков Е.П., Градов А.П., Дойль П., Котлер Ф., Карлофф В., Ламбен Ж., Леви М., Попов С.А., Портер М., Райзберг Б.А. и др. При этом позиционирование как основной инструмент формирования конкурентных преимуществ практически не рассматривался. Таким образом объективная необходимость определения конкурентных преимуществ предприятия на основе позиционирования обусловило актуальность темы, ее цели и задачи исследования.

Целью статьи является определение конкурентных преимуществ предприятий на основе позиционирования. Для достижения этой цели сформулированы и решены следующие задачи: определение метода и основных аспектов диагностики состояния позиционирования, определение сферы позиционирования и уровень рыночного потенциала конкурентных преимуществ предприятий.

Изложение основного материала. Обзор современной литературы показал, что среди ученых нет единого мнения относительно методики диагностики состояния позиционирования предприятий. Существует два концептуальных подхода к процессу позиционирования: композиционный и декомпозиционный. Каждому из этих подходов соответствуют определенные методы разработки карт позиционирования [1, с. 166-167]. На основе изучения существующих методов разработки карт усовершенствован и адаптирован методический подход П.Махаланобиса [2, 6], который позволил определить сферу конкурентного позиционирования, оценить состояние позиционирования.

Сущность методики заключается в определении атрибута позиционирования в многомерном пространстве и расстоянии относительно центра (выступает наибольший приоритет важности и соответствия атрибута позиционирования, а минимальное расстояние

определяет конкурентные преимущества и сферу конкурентных преимуществ) [2].

Исследование осуществлялось на материалах 16 предприятий г. Донецка, сгруппированных в четыре исследовательские кластера:

– Кластер 1 – «Супермаркеты» (ТС «Авоська», ТС «Обжора», ООО «Амстор», ТС «Первый Республиканский Супермаркет»);

– Кластер 2 – «Специализированные торговые сети» (ТС «Золушка», ТС «1000 мелочей», ТС «Mr Dom», ТС «Подружка»);

– Кластер 3 – «Специализированные магазины возле дома» (магазины «Чистюля», магазины «Лия», магазины «Эффект чистоты», магазины «Уют»);

– Кластер 4 – «Интернет-магазины» («Novomarket», «Нафаня», «Chistoff», «Экономная хозяйка»).

В качестве основных аспектов позиционирования при исследовании были определены: информационное позиционирование в разрезе маркетинг-mix - исследовалось по товарному, ценовому, сбытовому, коммуникационному и кадровому аспектам; имиджевое позиционирование рассматривалось в разрезе аспектов делового, потребительского, общественного, со стороны госструктур и внутреннего имиджа предприятия [4, 6]. Для каждого атрибута по каждому аспекту позиционирования был определен приоритет важности и соответствия со стороны потребителей, персонала, контактных аудиторий (представляют собой координаты в множественном пространстве), на основе которых были построены карты позиционирования предприятий, определены атрибуты и их векторы формирования конкурентных преимуществ (табл. 1, 2).

Таблица 1

Оценка информационного позиционирования в разрезе маркетинг-mix

Аспекты позиционирования	Предприятия							
	Кластер 1		Кластер 2		Кластер 3		Кластер 4	
	Оценка, баллы							
	A	B	A	B	A	B	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Товарный аспект								
Уровень широты ассортимента	4	5	1	2	2	4	2	1
Уровень глубины ассортимента	3	2	5	7	1	3	6	5
Уровень насыщенности ассортимента	1	6	6	1	4	2	5	6
Уровень устойчивости ассортимента	7	7	3	6	6	7	1	2
Доля сопутствующих товаров	6	3	4	5	5	1	4	3
Доля новых товаров	5	4	7	3	7	6	7	7
Уровень качества товаров	2	1	2	4	3	5	3	4
Ценовой аспект								
Уровень доступности цен	3	1	3	4	1	3	2	3
Уровень гибкости ценовой политики	6	7	7	2	3	1	6	4
Степень соответствия цены и качества	4	4	1	5	2	5	1	2

товаров								
Степень использования скидок	2	3	4	3	4	2	3	1
Степень использования льгот	7	6	6	7	5	4	4	6
Уровень ценового стимулирования	5	5	5	6	6	7	5	7
Уровень применения различных форм расчетов	1	2	2	1	7	6	7	5
Сбытовой аспект								
Степень удобства местоположения	5	6	1	3	1	2	1	1
Степень удобства времени работы	2	4	2	4	3	3	2	2
Степень благоприятности атмосферы магазина	6	7	7	6	7	7	4	3
Степень привлекательности внутреннего дизайна и интерьера магазина	7	5	6	5	6	6	3	5
Уровень качества мерчандайзинга	3	2	4	1	5	4	6	7
Уровень качества сервиса	4	1	5	7	4	5	5	4
Уровень использования дополнительных услуг	1	3	3	2	2	1	7	6
Коммуникационный аспект								
Уровень информированности о предприятии и его товарах	3	6	1	4	3	2	3	1
Уровень информированности об акциях, подарках и розыгрышах	1	4	4	6	2	1	4	2
Уровень применения мероприятий стимулирования	5	1	2	3	1	3	1	3
Уровень интерактивности	4	5	3	5	7	5	7	6
Уровень внедрения программ лояльности	2	2	5	1	4	7	2	5
Уровень внедрения программ социальных событий	7	7	7	7	5	6	5	7
Уровень качества рекламной продукции	6	3	6	2	6	4	6	4
Кадровый аспект								
Уровень качества обслуживания	1	5	2	3	3	3	4	3
Уровень скорости обслуживания	3	2	1	4	1	4	1	5
Уровень культуры обслуживания	4	1	3	2	4	5	3	2
Уровень качества консультирования	6	3	5	7	6	2	5	6
Уровень компетентности при предоставлении информации	7	6	7	6	7	1	7	4
Уровень соответствия дресс-кода персонала	2	4	4	1	2	7	2	1
Уровень профессионализма персонала	5	7	6	5	5	6	6	7

Условные обозначения:

А - приоритет важности атрибута позиционирования, баллы;

В - приоритет соответствия атрибута позиционирования, баллы.

Таблица 2

Оценка имиджевого позиционирования

Аспекты позиционирования	Предприятия							
	Кластер 1		Кластер 1		Кластер 1		Кластер 1	
	Оценка, баллы							
	A	B	A	B	A	B	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аспект делового имиджа								
Уровень деловой репутации	2	1	3	2	4	1	1	3
Уровень надежности партнерства	4	6	5	3	6	3	2	4
Уровень лояльности к партнерам	7	5	7	4	7	5	4	1
Уровень информационной открытости	3	2	5	5	5	4	5	5
Уровень деловой активности	1	4	6	1	1	7	3	2
Степень долгосрочности деловых отношений	5	3	4	6	2	6	7	6
Уровень качества деловых отношений	6	7	1	7	3	2	6	7
Аспект потребительского имиджа								
Уровень комфортности осуществления покупок	7	7	4	1	2	3	2	1
Уровень удобства совершения покупок	6	6	1	2	1	2	1	2
Уровень семейных покупок	5	5	7	5	7	5	4	5
Уровень универсальности	4	4	6	3	6	7	6	7
Уровень практичности	1	2	5	4	4	1	3	4
Уровень лидерства	2	3	3	7	5	6	7	6
Уровень бренда	3	1	2	6	3	4	5	3
Аспект общественного имиджа								
Степень участия в спонсорстве	3	5	2	4	3	3	5	5
Степень участия в меценатстве	2	4	4	2	1	2	4	2
Уровень поддержки общественных движений	5	3	5	3	5	5	3	1
Степень участия в решении общественных проблем экологии и здравоохранения	6	6	6	6	6	6	6	6
Степень участия в решении общественных проблем занятости	7	7	7	7	7	7	7	7
Уровень корпоративной социальной ответственности	4	2	1	5	4	4	2	4
Уровень репутации со стороны общественности	1	1	3	1	2	1	1	3
Аспект имиджа со стороны госструктур								
Уровень значимости для региона	4	5	4	5	2	1	3	4
Степень вовлеченности в региональные социальные программы	2	1	3	1	4	3	2	1
Уровень выполнения государственных и региональных законов	3	2	1	2	3	5	1	2
Степень сотрудничества с органами местного самоуправления	5	4	2	3	5	4	5	3
Уровень открытости неформальных контактов	7	6	6	6	6	6	7	7
Уровень социальной ответственности	1	3	5	4	1	2	4	5
Уровень политической деятельности	6	7	7	7	7	7	6	6

Аспект внутреннего имиджа								
Уровень репутации руководителей (учредителей)	7	6	6	6	6	6	7	7
Уровень стратегической направленности	5	3	1	5	1	3	1	2
Уровень ценностной ориентации	2	1	2	2	3	1	5	5
Уровень корпоративной идентичности	1	4	4	3	2	2	3	1
Уровень социально-психологического климата	3	2	3	1	4	5	4	3
Уровень широты социального пакета	4	5	5	4	5	4	2	4
Уровень тайм-менеджмента	6	7	7	7	7	7	6	6

Следует отметить, что оценка проводилась экспертным методом с учетом шкалы оценки приоритетов $\{max1; min7\}$, где 1 балл – наибольший приоритет важности и соответствия аспекта позиционирования; 7 баллов – наименьший приоритет важности и соответствия аспекта позиционирования.

Результаты проведенных исследований позволили сделать следующие выводы:

– для предприятий Кластера 1 конкурентными преимуществами относительно информационного позиционирования в разрезе маркетинг-микс является уровень глубины ассортимента, качества товаров, доступности цен, соответствия цены и качества товаров, использования скидок, применения различных форм расчетов, удобства работы, качества мерчандайзинга, сервиса, дополнительных услуг, информированности о стимулирующих мероприятиях, использования программ лояльности, скорости и культуры обслуживания; относительно имиджевого позиционирования – уровень деловой репутации и активности, практичности и лидерства на рынке, вовлеченности в меценатство, социальные программы, соблюдение законодательства, уровень ценностной ориентированности и корпоративной направленности;

– для предприятий Кластера 2 конкурентными преимуществами относительно информационного позиционирования в разрезе маркетинг-микс является уровень широты ассортимента, качества товаров, доступности цен, использование различных форм расчетов, удобства местоположения и времени работы, качества мерчандайзинга и дополнительных услуг, информированности о предприятии и его товарах, качества мерчандайзинга, скорости и культуры обслуживания; относительно имиджевого позиционирования - уровень деловой репутации, удобства совершения покупок, участия в спонсорстве и меценатстве, репутации со стороны общественности, вовлеченности в социальные региональные программы, сотрудничества с органами власти, уровень ценностной ориентированности и корпоративной культуры;

– для предприятий Кластера 3 конкурентными преимуществами относительно информационного позиционирования в разрезе маркетинг-микс является уровень широты, глубины и насыщенности ассортимента, доступности цен и гибкости ценовой политики, использования скидок, удобства местоположения и времени работы, качества мерчандайзинга и дополнительных услуг, информированности о предприятии и его товарах, мероприятиях стимулирования, качества и скорости обслуживания; относительно имиджевого позиционирования - уровень деловой репутации и качества деловых отношений, удобства при повседневной покупке товаров, участия в спонсорстве и меценатстве, репутации со стороны общественности, значимости для региона и вовлеченности в социальные программы, социальной ответственности, стратегической направленности, ценностной ориентации и корпоративной культуры, дресс-кода персонала;

– для предприятий Кластера 4 конкурентными преимуществами относительно информационного позиционирования в разрезе маркетинг-микс является уровень широты и устойчивости ассортимента, доступности, соответствия цены и качества товаров, удобства расположения и времени работы, благоприятности атмосферы магазина, информированности о предприятии и его товарах, мероприятиях стимулирования, качества и культуры обслуживания, дресс-кода персонала. Пример карты позиционирования приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Карта информационного позиционирования предприятий по сбытовому аспекту

Следующий этап диагностики – это построение графиков сфер позиционирования и определение на этой основе показателей состояния позиционирования предприятий. Пример графика сфер позиционирования предприятий приведен на рисунке 2.

Примечание.

-➔ - сфера позиционирования;
- ➔ - сфера конкурентного позиционирования;
- ▤ - зона конкурентных преимуществ.

Рисунок 2 - График сфер информационного позиционирования предприятий Кластера 1 по сбытовому аспекту

На основе проведенных исследований была проведена оценка состояния позиционирования предприятий, на основе чего определены уровень рыночного потенциала конкурентных преимуществ (табл. 3).

Следует отметить, что показатели позиционирования было определено как сумму векторов, входящих в сферу позиционирования. Показатели векторов было рассчитано по формуле [5]:

$$V = \sqrt{(X_2 - X_1)^2 + (Y_2 - Y_1)^2} \quad (1),$$

где V – значение вектора;

X_1Y_1 – координаты начала вектора;

X_2Y_2 – координаты окончания вектора.

Таблица 3

Оценка состояния позиционирования предприятий

Аспекты	Предприятия											
	Оценка, баллы											
	Кластер 1			Кластер 2			Кластер 3			Кластер 4		
	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>									
Информационное позиционирование в разрезе маркетинг-mix												
Та	23,09	4,65	46,24	20,79	6,40	45,31	20,26	9,40	49,45	17,79	9,07	44,76
Ца	18,12	9,81	46,55	24,46	8,85	55,51	18,60	8,58	45,30	17,92	6,65	40,95
Са	20,08	9,81	49,83	19,96	10,06	50,05	20,63	4,47	41,84	17,38	3,65	35,06
Ка	27,67	6,65	57,20	25,75	6,65	54,01	18,08	6,65	41,22	18,56	8,58	45,22
Па	27,79	9,81	62,68	21,95	10,24	53,66	29,72	8,06	62,98	20,62	6,43	45,09
Итого:	116,76	40,74	52,50	112,91	42,20	51,70	107,30	37,17	48,16	92,26	34,38	42,22
Имиджевое позиционирование												
Ди	18,56	8,24	44,67	25,45	4,47	49,87	23,74	6,65	50,65	20,08	10,06	50,25
Пи	18,10	9,81	46,53	20,49	7,16	46,08	18,31	9,99	47,16	17,70	7,99	42,81
Ои	18,20	9,15	45,59	23,55	9,40	54,92	17,70	9,26	44,93	18,71	9,66	47,27
Ги	17,92	6,65	40,95	18,10	6,65	41,26	17,96	7,99	43,25	18,03	7,99	43,37
Ви	18,66	8,24	44,84	21,18	7,89	48,45	18,37	9,71	46,79	18,46	9,71	46,95
Итого:	91,44	42,10	44,51	108,77	35,58	48,11	96,08	43,60	46,56	92,98	45,41	46,13
Итоговый показатель:												
	208,2	82,84	48,51	221,68	77,78	49,91	203,38	80,76	47,36	185,24	79,79	44,17

Условные обозначения:

C - фактический показатель позиционирования, *D* - фактический показатель конкурентного позиционирования, *E* - уровень рыночного потенциала конкурентных преимуществ;

Та - товарный аспект позиционирования, Ца - ценовой аспект позиционирования, Са - сбытовой аспект позиционирования, Ка - коммуникационный аспект позиционирования, Па - кадровый аспект позиционирования;

Ди - аспект делового имиджа предприятия, Пи - аспект потребительского имиджа предприятия, Ои - аспект общественного имиджа предприятий, Ги - аспект имиджа предприятия со стороны госструктур, Ви - аспект внутреннего имиджа предприятия.

Уровень рыночного потенциала конкурентных преимуществ рассчитывался по формуле:

$$P_{kn} = \frac{P_{\phi}}{P_n} + \frac{P_{k\phi}}{P_{kn}} \times 100\% \quad (2),$$

где P_{kn} – уровень потенциала конкурентных преимуществ,

P_{ϕ} – фактический показатель позиционирования,

P_n – потенциальный показатель позиционирования,

$P_{k\phi}$ – фактический показатель конкурентного позиционирования,

P_{kn} – потенциальный показатель конкурентного позиционирования.

Проведенные исследования показали, что наибольшей сферой информационного позиционирования в разрезе маркетинг-миш обладают предприятия Кластера 1 и Кластера 2 (116,8 и 112,9 баллов), наименьшей – предприятия Кластера 3 (92,3 балла). Наибольшая сфера конкурентного информационного позиционирования в разрезе маркетинг-миш характерна для предприятий Кластера 2 (42,2 балла), наименьшая - для предприятий Кластера 4 (34,4 балла).

Относительно имиджевого позиционирования самый высокий показатель сферы позиционирования характерен для предприятий Кластера 2 (108,8 баллов), наименьший – предприятий Кластера 4 (46,1 балла). Показатель конкурентного имиджевого позиционирования составил для предприятий Кластера 2 – 48,1 балла, что является самым высоким среди всех исследуемых предприятий, Кластера 3 и Кластера 4 – 46,6 баллов и 46,1 балла соответственно, для предприятий Кластера 1 – 44,5 баллов, что является наименьшим показателем. Таким образом, общее состояние позиционирования предприятий оценивается как среднее, при этом самый высокий итоговый показатель характерен для предприятий Кластера 2 и Кластера 1 (49,9 и 48,5 баллов соответственно), наименьший – предприятий кластера 4 (44,2 балла) и Кластера 3, итоговый показатель состояния позиционирования которых составил 47,4 балла.

Выводы. Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:

– высоким уровнем рыночного потенциала конкурентных преимуществ обладают предприятия Кластера 2 (49,9%), при этом основными конкурентными преимуществами предприятий является ценовой, коммуникационный и кадровый аспекты позиционирования, а также аспект общественного имиджа;

– уровень рыночного потенциала конкурентных преимуществ предприятий Кластера 1 - равен 48,5%, основными конкурентными преимуществами следует отметить кадровый и коммуникационный аспекты позиционирования;

– уровень рыночного потенциала конкурентных преимуществ предприятий Кластера 3 составил 47,4%, при этом основными конкурентными преимуществами можно отметить кадровый и товарный аспекты позиционирования, а также аспекты делового и потребительского имиджа;

– наименьшим уровнем рыночного потенциала конкурентных преимуществ обладают предприятия Кластера 4 - 44,2%, а основным конкурентным преимуществом выступает аспект общественного имиджа.

Целью дальнейших исследований является разработка и обоснование модели маркетингового управления целевым рынком предприятий, одним из показателей которой будет уровень рыночного потенциала конкурентных преимуществ.

Список использованных источников

1. Балабанова, Л.В. Маркетинговое управление целевым рынком предприятий: концепция, инструментарий, стратегии: монография / Л.В. Балабанова, А.А. Величко. – Донецк: ДонНУЭТ, 2013. – 233 с.
2. Дискриминантный анализ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.statsoft.ru/modules.html>.
3. Исаев, В. Д. Современные методы позиционирования в маркетинге [Электронный ресурс] / В. Д. Исаев // Молодой ученый. – 2019. – № 26 (264). – С. 398-402. – URL: <https://moluch.ru/archive/264/61263/>.
4. Ковалева, И.В. Сущность процесса позиционирования и его реализация в условиях современного рынка [Электронный ресурс] / И.В. Ковалева // Современные научные исследования и инновации. – 2015. – URL: <http://web.snauka.ru/issues/2015/11/60225>.
5. Кравченко К. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]. URL: http://a-geometry.narod.ru/theory/theory_28.htm
6. Федоров Д.С. Построение карт восприятия: концептуальный подход и метод анализа данных // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 6 (56). – С. 3-16.